

O‘ZBEKISTON-XITOIY SAVDO VA IQTISODIY ALOQALARI TAJRIBA VA MUAMMOLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166564>

Xayriddinov Shavkat Botirovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Jurayev O‘tkirbek Murodillo o‘g‘li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Suvonov Behruz Iskandar o‘g‘li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi savdo va iqtisodiy aloqalarni o‘rnatish tajribasi hamda bu aloqalarni o‘rnatishda yuzaga keladigan muammolar, ularning yechimlari haqida ma‘lumot berilgan.*

Kalit so‘zlar. *Yalpi ichki mahsulot, hamkorlik, savdo, iqtisodiyot, investitsiya, infratuzilma, kompaniya, loyiha, texnologiya.*

Аннотация: *В данной статье представлена информация об опыте установления торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Китаем, а также проблемах, возникающих при установлении этих отношений и их решениях.*

Ключевые слова: *ВВП, кооперация, торговля, экономика, инвестиции, инфраструктура, компания, проект, технология.*

Annotation: *This article provides information about the experience of establishing trade and economic relations between Uzbekistan and China, as well as the problems that arise during the establishment of these relations and their solutions.*

Keywords: *GDP, cooperation, trade, economy, investment, infrastructure, company, project, technology.*

Hozirgi vaqtda Xitoy xalq respublikasi dunyodagi eng aholisi ko‘p va maydoni jihatidan eng yirik davlatlardan biri va rivojlanayotgan mamlakat hisoblanadi. Xitoy aholisi 2023-yilda 1 453 000 000 kishiga yetdi, maydoni esa 9,6mln kvadrat kilometr. Nominal YaIM miqdori \$17.701 trln bo‘lib dunyoda ikkinchi o‘rinda, aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan miqdor esa \$ 12541 va 71- o‘rinda turadi. Xitoy YaIM tarmoqlar bo‘yicha qaraydigan bo‘lsak: Qishloq xo‘jaligi 7.3%, Sanoat 39.9% va Xizmatlar sohasi 52.8% ni tashkil etadi. Xitoy iqtisodiyoti so‘nggi 30 yil davomida barqaror o‘sib bormoqda. 21-asr boshida Xitoy sanoat ishlab chiqarishi bo‘yicha dunyodagi eng yirik sanoat qudrati, shuningdek, kosmik va yadroviy davlat — ko‘mir,

temir, marganets, qo‘rg‘oshin-rux, surma va volfram qazib olish bo‘yicha dunyodagi eng yirik davlatdir. rudalar, shuningdek, yog‘och ishlab chiqarish bo‘yicha oldingi qatorda. Xitoyda ham sezilarli darajada neft, gaz va uran qazib olinadi [1].

O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi savdo va iqtisodiy aloqalar jadal rivojlanmoqda. Bu ikki mamlakat o‘rtasidagi hamkorlikning rivojlanishi nafaqat o‘zaro iqtisodiy manfaatlarni, balki mintaqaviy va global miqyosda ham muhim rol o‘ynaydi. Quyida O‘zbekiston-Xitoy savdo va iqtisodiy aloqalarining tajriba va muammolari haqida batafsil ma’lumot berilgan.

Tajriba:

1. Savdo hajmi:

— O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi savdo hajmi yil sayin ortib bormoqda. So‘nggi yillarda Xitoy O‘zbekistonning asosiy savdo hamkorlaridan biriga aylangan;

— O‘zbekistonning Xitoyga eksporti asosan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, mineral resurslar, kimyoviy mahsulotlar va tekstil mahsulotlaridan iborat.

2. Investitsiyalar:

— Xitoy O‘zbekistonda ko‘plab yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirmoqda. Bu loyihalar sanoat, energetika, infratuzilma va boshqa sohalarni qamrab oladi;

— Xitoy kompaniyalari O‘zbekistonning turli viloyatlarida zavodlar va fabrikalar qurmoqda, bu esa yangi ish o‘rinlari yaratishga va mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga yordam bermoqda.

3. Infratuzilma loyihalari:

— Xitoy “Bir makon, bir yo‘l” tashabbusi doirasida O‘zbekistonda ko‘plab infratuzilma loyihalarini amalga oshirmoqda. Bunga avtomobil va temir yo‘llar, logistika markazlari va boshqa infratuzilma obyektlari kiradi.

4. Texnologiya va innovatsiyalar:

— Xitoyning ilg‘or texnologiyalari va innovatsion yechimlari O‘zbekiston sanoat va xizmatlar sohasini modernizatsiya qilishga yordam bermoqda.

— Raqamli texnologiyalar va IT sohasida qo‘shma loyihalar amalga oshirilmoqda.

Muammolar:

1. Tijorat imkoniyatlarining notekis ta’siri:

— O‘zbekistonda kichik va o‘rta bizneslar Xitoy bilan raqobatlashishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda, chunki Xitoy mahsulotlari ko‘pincha arzon narxlarda taklif etiladi.

2. Texnologik asoratlar:

— Xitoydan olib kirilgan ba’zi texnologik uskunalar va mahsulotlar yuqori sifat standartlariga mos kelmasligi mumkin.

— Mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun Xitoy texnologiyalariga moslashish va ulardan samarali foydalanish ba'zan qiyin bo'ladi.

3. Savdo notekisligi:

— O'zbekiston-Xitoy savdo balansida notekislik mavjud, ya'ni O'zbekistonning Xitoydan importi eksportdan ko'pdir. Bu esa milliy iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

4. Transport va logistika:

— Transport va logistika infratuzilmasidagi kamchiliklar savdo-sotiqni murakkablashtirishi mumkin. Yo'llar va logistika markazlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi ba'zi hollarda mahsulotlarni yetkazib berish muddatlarini uzaytiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi savdo va iqtisodiy aloqalar ijobiy rivojlanmoqda va bu ikki mamlakat uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, mavjud muammolarni hal etish va hamkorlikni yanada mustahkamlash uchun qo'shma chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Shu jumladan, savdo muvozanatini saqlash, texnologik o'zlashtirishni qo'llab-quvvatlash va infratuzilmani rivojlantirish kabi yo'nalishlarda hamkorlik qilish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Ulugmurodov Farxod Faxriddinovich, Karimov Asadbek Yoqubovich. Xitoy iqtisodiyoti va uning jahon iqtisodiyotida tutgan o'rni. JOURNAL OF MARKETING, BUSINESS AND MANAGEMENT(JMBM)/SJIF FACTOR: 5.57.
2. Edgar M. Hoover, University of Pittsburgh and Fraank Giarratani, University of Pittsburgh. "An Introduction to Regional Economics" Reprint. Edited by Scott Loveridge and Randall Jackson. WVU Research Repository, 2020.
3. Z.Y.Yo'ldoshev, X.T.Xalilova. Milliy va jahon iqtisodiyoti
4. Ulugmurodov Farkhod Faxriddinovich, Maxmudov Javoxir Olimjonovich, Najmiddinov Shohruh Baxriddinovich, & Egamkulov Davlatbek Bakhodirovich. (2023). WAYS TO ACHIEVE HIGH EFFICIENCY WITH THE HELP OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 979–980.
5. Ulugmurodov Farkhod Faxriddinovich. (2023). MECHANISMS FOR FURTHER IMPROVEMENT OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE DIGITAL ECONOMY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(5), 722–724.